
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 304.44

DOI 10.5281/zenodo.11065070

Гаранина О.Д.

Гаранина Ольга Денисовна, доктор философских наук, профессор, Московский государственный технический университет гражданской авиации, Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 20.

Ориентация на человека как основа матрицы развития информационного общества

Аннотация. Предметом исследования в статье является проблема влияния научно-технологических инноваций на человека в современном обществе. Обосновано положение о нарастающем рассогласовании темпов развития информационных технических средств и возможностями их применения, что требует новых подходов к развитию человека, формированию новых условий обучения и переподготовки. Разработка новых подходов к развитию человека, по мнению автора, должна учитывать, интенсивную трансформацию современной познавательной деятельности, включающей искусственный интеллект как обязательный структурный компонент; изменение структуры организации трудовой деятельности, вследствие компьютеризации рабочих мест; а также учитывать качественное изменение структуры и содержания современных коммуникаций. Автор приходит к выводу, что компьютеризация вытесняет человека за пределы социальной жизни, способствует нарастанию диссонанса человека и общества, в то время как социокультурные предпосылки его преодоления не сформированы.

Ключевые слова: информационное общество, технологическая революция, цифровизация социальных процессов, ценность человека, искусственный интеллект, противоречия информационного общества.

Garanina O. D.

Garanina Olga Denisovna, Doctor of Philosophy, Professor, Moscow State Technical University of Civil Aviation, 20 Kronshtadtsky Boulevard, Moscow, Russia.

Human orientation as the basis for the matrix of information society development

Abstract. The subject of research in the article is the problem of the influence of scientific and technological innovations on humans in modern society. The position on the growing discrepancy between the pace of development of information technical means and the possibilities of their

use is substantiated, which requires new approaches to human development, the formation of new conditions for training and retraining. Developing of new approaches to human development, according to the author, should take into account the intensive transformation of modern cognitive activity, including artificial intelligence as an obligatory structural component; changes in the structure of work organization due to computerization of workplaces; and also take into account the qualitative change in the structure and content of modern communications. The author comes to the conclusion that computerization displaces a person beyond the boundaries of social life, contributes to the growth of dissonance between man and society, while the sociocultural prerequisites for overcoming it have not been formed.

Key words: information society, technological revolution, digitalization of social processes, human value, artificial intelligence, contradictions of the information society.

Современное развитие науки и техники порождает проблемы, которые человечество вряд ли сможет решить в ближайшем будущем. Обеспечивая собственное комфортное существование в мире информационных технологий социум оказался неподготовленным к критическому анализу и переоценке основных принципов научно-технического прогресса, провозглашая, но не реализуя в должной мере принципы безусловной ценности человека и ответственности за будущее.

Что произошло в этой сфере, в каком положении оказались наука и техника сегодня, что обещают и чем угрожают они социуму в грядущем? Эти конкретные, практические, неизбежно приобретающие политическое и идеологическое звучание вопросы в наибольшей степени вызваны развитием многообразных видов технологий (нанотехнологии, биотехнологии, когнитивные технологии и др.), ведущее место среди которых занимают информационные технологии, качественно меняющие не только жизнь социума, но обеспечивающие планетарный характер жизни людей.

Социальные проблемы применения информационных технологий волнуют сегодня ученых во всем мире и, естественно, становятся предметом интенсивных и острых дискуссий на многих международных форумах [5; 6]. В них принимают участие не только философы, но и ученые самых различных областей знаний из разных стран мира. Реальная работа по предупреждению или преодо-

лению нежелательных последствий научно-технического развития и особенно компьютерной революции, изучение возможностей их прогнозирования ведутся повсеместно, ими озабочены все современные научные сообщества в разных странах. На повестке дня оказываются, например, такие важные вопросы как неуправляемая цифровизация социальных процессов; социальная контролируемость техники в настоящее время и в будущем; социальная ответственность ученых и инженеров; этические проблемы искусственного интеллекта и т.д. [5, с. 26-38]. Ученым приходится учитывать и то важное обстоятельство, что имеется существенное методологическое различие между постановкой и решением этих проблем в технике и в сфере социального знания. Развитие общества в условиях информатизации демонстрирует не всегда позитивный опыт эскалации инновационных техники и технологий. Уже не подлежит сомнению, утверждают исследователи, что «ожидаемое чувство цифрового благополучия, возникающее благодаря ускорению социально-экономических процессов и расширению географии контактов, в большой степени девальвируется из-за взрывного распространения практик взаимообмена и манипулирования, постправды как новой нормальности, целенаправленной фильтрации и персонально-ограниченного подбора информации, массовых вторжений в приватные пространства, расцвета киберпреступности, когнитивной деградации» [1, с. 25].

Исследование Всемирного экономического форума (ВЭФ) «The Future of Jobs 2020» показало, что «в результате развития технологий 85 млн сотрудников средних и крупных предприятий лишатся работы к 2025 г. К этому же времени будет создано 97 млн новых рабочих мест, в частности, в таких сферах, как искусственный интеллект, «зеленая экономика» и облачные технологии» [7]. Какие же объективные возможности заключены в новых технологиях, способных привести как к вытеснению человека из жизни, так и возвысить его, многократно увеличив его способности по изменению мира?

Когда речь идет о кризисе современной цивилизации надо помнить, что новые технические открытия в истории человечества всегда влияли на характер общества, поначалу повергая его в кризисное состояние. При этом, если общество находило в себе силы изменить свою структуру, оно успешно развивалось дальше. Мир всегда содержал больше информации, чем человек может воспринять. Человек способен что-то понять в мире лишь потому, что он вносит в рассеянную в мире информацию какой-то порядок. Но необходимо не только понять, но и передать информацию. Структура человеческого общества в большой мере зависит от степени развития его коммуникаций. Интенсивность развития науки и техники возрастает. Вместе с инновационными техническими средствами получения и передачи информации растут скорости коммуникаций. Однако быстрота развития первых значительно опережает темпы роста коммуникаций. Такое рассогласование ведет к тому, что постепенно углубляется дифференциация научного и технического потенциала разных типов обществ, разных государств, что в итоге может иметь непредсказуемые последствия для всего человечества.

Одновременно рост интенсивности информационных процессов в обществе породил новые специфические социальные проблемы. Нынешняя информационная революция, вызванная к жизни микроэлектроникой и идущей гигантскими

шагами компьютеризацией всего общества, с каждым днем все острее напоминает, что невозможно втиснуть новое информационное общество в старые структуры. В частности, чтобы избежать безработицы, рабочих надо не увольнять, а всячески повышать их квалификацию, чтобы они могли успешно работать и свободно взаимодействовать с интеллектуальными системами.

Характерной особенностью современных дискуссий по проблемам информатизации является то, что акцент делается не только на обсуждении социальных последствий интенсивно внедряемых информационных технологий, но и на анализе социокультурных предпосылок этого процесса [1; 3]. Особенностью современной информационно-цифровой революции выступает тот факт, что в развитых странах научные, технологические и социальные процессы идут не параллельно, просто пересекаясь в отдельных точках, а осуществляются синергично, преобразуя не только традиционные способы человеческой деятельности, но обеспечивая возникновение не всегда прогнозируемых социальных, технологических, экономических и культурных последствий. Вследствие этого в ходе информационно-цифровых преобразований возникают острые социальные и антропологические проблемы, требующие от людей понимания и способности реализовать новые возможности инновационных технологий. По мнению ученых, «информационное общество еще только формируется, и процесс становления небывалых ранее социальных структур и процессов, влияющих на человека, порождает своеобразные противоречия его жизни, отражающиеся в изменении сущностных личностных свойств. Эти противоречия определяют перспективы существования человека в обществе нового типа, его интеллектуально-когнитивные, коммуникативные, эмоциональные и поведенческие особенности» [3, с. 10]. Социум должен обеспечить коадаптацию инновационных технологий и развитие человека как личности, сохранив смысл существования

человека в мире, где господствует искусственный разум.

О превращении социальной среды в систему господства искусственного интеллекта свидетельствуют необычайно широкие масштабы информатизации. Согласно последним данным «в мире 95% населения имеют доступ к мобильному интернету» [2]. Таким образом в течение ближайших десятилетий техника очень сильно изменит коммуникации. В результате этого все более развивающегося процесса быстрой передачи информации с помощью информационной техники, компьютерная сеть превращается в глобальное явление.

Что касается изменения современной картины мира, то ее контуры зависят от очень многих причин, отнюдь не только от развития информационных технологий и систем искусственного интеллекта. Но поскольку речь идет о всеобщей информатизации, то следует иметь в виду, что будущие поколения столкнутся с принципиальными изменениями по трем главным направлениям.

Первое – принципиально изменится характер познавательной деятельности человека. В настоящее время все более доминантное значение в познавательном процессе приобретает использование информационных технологий, то есть идет углубленная и обширная рационализация. Но в эйфории всеобщей компьютеризации мы не должны забывать все остальные стороны человеческого познания, в том числе то, что в любом познавательном процессе всегда обнаруживается неформализуемый остаток. Человек по-прежнему будет познавать мир комплексно. Искусственные интеллектуальные системы могут, конечно, многое и будут уметь все больше, но далеко не всё. Однако вследствие изменения способа познания мира в результате применения информационных технологий встанут серьезные методологические проблемы, прежде всего, обусловленные сложными взаимоотношениями «человек - машина» в процессе познания. С изменением спо-

соба познания изменится характер труда, поскольку работа с помощью компьютера – нечто совсем другое, чем без него. Конечно, компьютер не может думать. Но здесь важен несколько иной аспект: мы не можем сказать, что имеем глубокие знания о процессе человеческого мышления и о возможностях искусственного интеллекта. Вопрос о включении компьютера в человеческое познание остается открытым. И все же уже сейчас очевидно, что в процессе познания функционирует не антропоморфная, как было до сих пор, а антропокомпьютерная система. В процессе познания и труда нет отдельно человека и отдельно компьютера: есть система «человек - компьютер». Но здесь сразу же возникают вопросы обучения этому совершенно новому способу познания.

Второе – социальное существование человека изменится в связи с изменением структуры, организации и характера самого труда. В отличие от «горизонтальной» организации труда, характерной для конвейерной системы, в производственном процессе, опирающемся на информационные технологии, применяется «вертикальная» организация процесса труда. Процесс производства не разделен больше на отдельные «шаги», но с помощью компьютера планирование, производство, реализация интегрируются в вертикальном информационном потоке. Проблема при этом состоит в резком сокращении рабочих мест. Вследствие сокращения рабочих мест в результате перехода части функций к компьютерным системам затрудняются организация персонала и защита его интересов. Здесь же возникает проблема эффективности труда и гуманизации условий труда. Сомнительно, чтобы при всех упомянутых выше условиях эта проблема решалась в пользу гуманизации. Исходя из этого в центре упоминавшейся «вертикальной» организации труда при гуманных исходных пунктах должен находиться человек, а не техника.

Третье принципиальное следствие компьютеризации – кардинальное изменение характера коммуникаций. Коммуникации – это социальное явление, поэтому их изменение ведёт к очень серьёзным социальным последствиям. Многие традиционные формы коммуникаций или претерпевают качественное изменение или прекращают существовать (например, практически никто не передаёт и не получает информацию с помощью писем, используя почту). Новые коммуникативные формы пока сложны и неясны. Но можно с уверенностью утверждать, что в системе коммуникации «человек – человек» уже утвердился как полноправный член компьютер (планшет, телефон и т.п.). При этом важно иметь в виду, что в сложных антропотехнических системах становится реальностью риск того, что постоянный контакт с искусственной интеллектуальной системой будет не увеличивать инструментальные возможности человека, а, наоборот, редуцирует коммуникативную способность человека до уровня искусственного интеллекта [4]. И хотя компьютерные сети не смогли полностью заменить социальные коммуникации, проблема социальной изолированности в процессе компьютеризации обостряется. Поэтому необходимо создать условия, чтобы искусственный разум не стал самоцелью развития социума, но оставался лишь средством решения интеллектуальных и иных задач.

Главные проблемы должны решаться, исходя не из технических, но нравственных, социальных оснований. Это особенно важно, поскольку процессы технического развития сегодня опережают человеческие способности к адаптации. Техника сегодня – это не только средство достижения определенных целей, она становится самостоятельной социальной областью, которая весьма сильно влияет на

общество и все больше стремится к имманентному развитию, при этом приводя общество в такое состояние, где человек с его материальными и тем более духовными потребностями все больше оттесняется на задний план. Человек овладевает новыми знаниями медленнее, чем возникает и утверждается новая техника и технологии. В прежние «докомпьютерные» времена процесс познания длился достаточно долго и человек успевал приобрести новые знания до широкого внедрения новой техники. Но в настоящее время техника устаревает быстрее, чем человек успевает ее усвоить. Проблема состоит в том, отмечают исследователи, что «период, в течение которого сотрудники должны проходить переквалификацию, сокращается с каждым годом. Переподготовка к 2025 г. может понадобиться 50% сотрудников, иначе они останутся без работы» [7].

Кроме того, сам процесс обучения как бы дистанцируется от процесса образования, формирование морально-нравственных ценностей не осуществляется, то есть между знанием и нравственностью все более углубляется провал. Вопрос о приоритете квалифицированности специалиста по отношению к его морально-нравственным качествам утратил свою актуальность.

Таким образом, можно констатировать, что современные социокультурные условия, в которых активно разворачивается цифровизация всех сторон социальной жизни на основе всеобщей компьютеризации, и, следовательно, формируется новая цифровая среда обитания человека, совершенно недостаточно подготовлены для инкорпорирования человека в эту среду, что безусловно будет приводить к несогласованности и новым проблемам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асеева И.А. Кривое зеркало цифровизации // Вопросы философии. 2024. Т. № 2. С. 25–33. DOI: 10.21146/0042-8744-2024-2-25-33.

2. Больше половины жителей земного шара владеет смартфонами. URL: https://dzen.ru/a/ZX7cRXI79Q_zlS_6 (дата обращения: 10.01.2024).
3. Гаранина О.Д. Перспективы человека в мире информационных технологий: от Homo sapiens к Homo informativus // Общество: философия, история, культура. 2017. № 10. С.9-13. DOI: 10.24158/fik.2017.10.1.
4. Гаранин С. А., Коньков А. Ю., Брусникин В. Ю. и др. Системы искусственного интеллекта в рамках современных задач гражданской авиации // Научный вестник ГосНИИ ГА. 2022. № 38. С. 84-91.
5. Коммуникативные стратегии информационного общества: труды XIII Междунар. науч.-теор. конф., 22–23 октября 2021 г. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. 340 с.
6. Наука. Техника. Человек: исторические, мировоззренческие и методологические проблемы: сборник научных статей. Выпуск 13. – М.: МГТУ ГА, 2024. 475 с.
7. Рынок труда на историческом переломе: к 2025 г. роботы выгонят на улицу 85 млн людей. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2020-10-22_rynok_truda_na_istoricheskom?ysclid=lu8ff29n-10959990523 (дата обращения: 02.03.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aseeva I.A. Krivoje zerkalo cifrovizacii // Voprosy filosofii. 2024. T. № 2. S. 25–33. DOI: 10.21146/0042-8744-2024-2-25-33.
2. Bol'she poloviny zhitelej zemnogo shara vladeet smartfonami. URL: https://dzen.ru/a/ZX7cRXI79Q_zlS_6 (data obrashhenija: 10.01.2024).
3. Garanina O.D. Perspektivy cheloveka v mire informacionnyh tehnologij: ot Homo sapiens k Homo informativus // Obshhestvo: filosofija, istorija, kul'tura. 2017. № 10. S.9-13. DOI: 10.24158/fik.2017.10.1.
4. Garanin S. A., Kon'kov A. Ju., Brusnikin V. Ju. i dr. Sistemy iskusstvennogo intel-lekta v ramkah sovremennyh zadach grazhdanskoj aviacii // Nauchnyj vestnik GosNII GA. 2022. № 38. S. 84-91.
5. Kommunikativnye strategii informacionnogo obshhestva: trudy XIII Mezhdunar. nauch.-teor. konf., 22–23 oktjabrja 2021 g. SPb.: POLITEH-PRESS, 2021. 340 s.
6. Nauka. Tehnika. Chelovek: istoricheskie, mirovozzrencheskie i metodologicheskie pro-blemy: sbornik nauchnyh statej. Vypusk 13. – М.: MGTU GA, 2024. 475 s.
7. Rynok truda na istoricheskom perelome: k 2025 g. roboty vygonjat na ulicu 85 mln ljudej. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2020-10-22_rynok_truda_na_istoricheskom?ysclid=lu8ff29n-10959990523 (data obrashhenija: 02.03.2024).